

ZAMONAVIY DIAGNOSTIK BAHOLASH VOSITALARI ORQALI O‘QUVCHILARDA O‘Z-O‘ZINI BAHOLASH MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Xudayberdiyeva Maftuna

Namangan davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim mutaxassisligi magistranti

Mahmudova Nodiraxon

Namangan davlat pedagogika instituti (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717471>

Annotatsiya

Mazkur maqola boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning mustaqil bilish faoliyatini qo‘llab-quvvatlashda zamonaviy baholash usullari, vositalarining o‘rni, nazariy va amaliy asoslari hamda ularni qo‘llash metodikasi haqida so‘z yuritadi. Zamonaviy baholash texnologiyalari orqali o‘quvchilar o‘z ta‘limiy faoliyatlarini kuzatish, baholash va takomillashtirishga undaladi.

Kalit so‘zlar

Zamonaviy baholash, o‘z-o‘zini baholash, formativ baholash, boshlang‘ich ta‘lim, refleksiya, zamonaviy baholash texnologiyalari.

Kirish

Jahondagi rivojlangan mamlakatlar ta‘lim tizimida o‘zini o‘zi baholash, zamonaviy baholash usullari asosida o‘quvchilarning mustaqil bilish faolligini rivojlantirish tajribasidan bugungi kunda samarali foydalanilmoqda. Jumladan, AQSh, Germaniya, Angliya, Niderlandiya, Avstriya, Rossiya kabi davlatlarda o‘zini o‘zi baholash orqali o‘quvchilarning mustaqil bilish faolligini rivojlantirish, natijada o‘quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish borasida samaradorlikka

erishilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, Yevropa davlatlarida o'zini o'zi baholash asosida o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, ijtimoiy faoliyatga tayyorlash, shaxsiy rivojlanish strategiyalarini boshlang'ich ta'lim davridan boshlab shakllantirish, olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda sinab ko'rish, axborotlar bilan faol ishlash kompetensiyalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilib, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida [1] ustuvor yo'nalishlar sifatida o'z aksini topgan.

Jahonda ta'limning barcha bosqichlari, xususan, boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'zini o'zi baholash, mustaqil bilish faolligini rivojlantirish, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim dasturlarini tatbiq etishda o'quvchilarda o'zini o'zi baholash orqali mustaqil bilish faolligini rivojlantirishning didaktik tizimini takomillashtirishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, o'quvchilarning dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'zini o'zi baholashning modifikasion metodikalarini ishlab chiqish ustuvor ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'zini o'zi baholash orqali mustaqil bilish faolligini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon mazmunini integratsion yondashuv asosida takomillashtirish alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Maqola doirasida o'quvchilarning zamonaviy baholash usullari orqali mustaqil bilish faolligini rivojlantirish mexanizmini ilmiy adabiyotlar tahlili, pedagogik-psixologik kuzatishlar asosida mazmunli komponentlari quyidagicha tavsiflanadi:

1. Dars jarayonida har bir o'quvchining ongli kognitiv faoliyatiga va mustaqilligiga erishish.

Dars jarayonidagi yangi material bayoni, mustahkamlash topshiriqlari, mustaqil ishlar o'quvchilarning bilish faolligiga mexanik tarzda kiritiladi. Bu jarayonning tabiiy tarzda amalga oshishiga erishish mustaqil bilish faolligini rivojlantiradi. Bunda o'qituvchining professional kasbiy qobiliyati o'quvchilarning tabiiy o'rganishga bo'lgan tayyorgarligida namoyon bo'ladi. Sinfdagi o'quvchilarda yangi mavzu yoki topshiriq "iliq", qiziqish va motivatsiya bilan qabul qilinsa, darsning samaradorligi yuqori bo'ladi. Dars mazmunini didaktik jihatdan

rejalashtirishda o'quvchilarning ongli kognitiv faoliyatiga va mustaqilligiga erishishni hisobga olish lozim. Agar o'qituvchi tomonidan faqat belgilangan mavzuni o'quvchilarga yetkazish, standart talablarni bajarishga erishish maqsad qilinsa, barcha o'quvchilarda fanga va undagi mavzularga nisbatan tabiiy qiziqish uyg'onmaydi, kognitiv faoliyat ongli ravishda amalga oshirilmaydi hamda kognitiv mustaqillikni ta'minlashga erishilmaydi. Kognitiv mustaqillikni ta'minlash deganda fan va uning mavzularidan kelib chiqqan holda o'quvchilarga cheksiz fikrlash, yangi g'oyalar topish, boshqa fanlar va hayotiy-amaliy bilimlarga bog'lash, real voqea va hodisalarga bog'lashga yo'naltirish tushuniladi. Dars mavzusidan kelib chiqqan holda har bir mavzu uchun kognitiv mustaqillikni ta'minlashga doir topshiriqlar va savollarni shakllantirish – fan va uning mavzulari jozibadorligini oshiradi, o'quvchilarning mustaqil bilish faolligini rivojlantiradi va ularning hayotda kuzatuvchanligi, ilmiy muloqot qilishini qo'llab-quvvatlaydi.

Matematika fani misolida quyidagi topshiriqni keltirish mumkin. “Dunyoda 7,7 milliard inson yashaydi. Shundan 42 foizini 25 yoshdan kichik yoshlar tashkil etadi. Agar 25 yoshgacha bo'lgan yoshlarning tug'ilgan yili kesimida teng miqdorda ekanligini hisobga olsak, dunyodagi o'z tengdoshlaringni sonini top”. Bu kabi topshiriqlar ma'lumotga boy, real holatni o'z mazmunida aks ettiradi, boshqa fanlar (geografiya) bilan aloqadorligi, o'rganishga yo'naltiruvchi jihatlari mavjud.

O'zini o'zi baholash varaqalarida ongli kognitiv faoliyat va mustaqillikka erishishga doir savollar (4-sinf o'quvchilari uchun) Matematika fanidan “Miqdorlar” mavzusi misolida quyidagicha ifoda etilishi mumkin:

- “Men mahsulot narxi haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldim”;
- “Men miqdor va uning birliklarini turli vaziyatlarda qo'llay olaman”;
- “Men mahsulot qiymati haqida ma'lumotga ega bo'ldim”;
- “Men og'irlik, vaqt, tezlikka doir amaliy masalalarni qiyinchiliksiz ishlay olaman”.

2. O'quvchining o'z faoliyatiga va o'zgarar faoliyatiga hissiy aloqadorligini ta'minlash.

Hissiy aloqadorlik harakatlantiruvchi kuchga ega. O'quvchilarga o'z

muvaffaqiyati, unga erishish bo'yicha yosh va rivojlanishiga mos ravishda tahlil qilish, anglab yetish va "tashvishlanishi" uchun motivlashtirish. Bu orqali o'quvchilarda o'z faoliyatini, xatti-harakatlarini boshqarish va nazorat qilish jarayonini qo'zg'atishga erishiladi. Shuningdek, sinfdagi har bir o'quvchining fikri, kreativ g'oyasi barcha o'quvchilarning bilishga, o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytirishga ta'sir ko'rsatadi. Natijada o'quvchilarda o'z faoliyatini nazorat qilish, refleksiya qilish kuchaytiriladi va o'zgalar faoliyatini ustuvor jihatlarini o'rganishga, o'zi uchun o'zlashtirishga, "ichkilashtirishga" erishiladi.

O'zini o'zi baholash varaqalari orqali o'z faoliyatiga va o'zgalar faoliyatiga hissiy aloqadorlikni ta'minlashga doir munosabatlarini quyidagicha talqin qilinishi mumkin:

- "Men darsda yangi g'oya, fikrlar bilan har doim faol ishtirok etaman";
- "Mening fikrlarim, darsda faol ishtirok etishim sinfdoshlarim tomonidan ijobiy e'tirof etiladi";
- "Men boshqalarning darsdagi faol ishtirokini har doim e'tirof etaman";
- "Boshqa sinfdoshlarim kabi kreativ fikr va g'oyalar izlashga har doim harakat qilaman".

3. O'quvchi mustaqil bilish faolligini motivlashtirish.

Bunda dars jarayonida har bir o'quvchiga o'z bilimi, qobiliyatini namoyish qilish imkoniyati, darsda yakka, juft va guruhlarda ishlash orqali "o'zaro ijtimoiy ta'sir" etish orqali rivojlanadi va bilish faoliyatiga nisbatan tabiiy motivlashtirish sodir bo'ladi. O'zini o'zi baholash varaqalarida, masalan, ona tili fani uchun "Men yuqori natijalarga erishishim uchun "Mustaqil so'z turkumlari" mavzusini o'rganishda quyidagilarga rioya qilaman" degan mazmunda o'quvchilar o'zlari uchun qoidalar va strategiyalar ishlab chiqish uchun joy ajratilsa, ularda nafaqat dars jarayonida o'qituvchi tomonidan qo'llanilgan yoki tavsiya qilingan o'rganish strategiyalari, balki o'quvchilar tomonidan yangidan-yangi qoidalar ishlab chiqilishiga erishiladi. Bu esa har bir individual o'quvchining o'z bilish faoliyatini ichki motivlashtirishga olib keladi. Bir sinf o'quvchilari ichida turli o'rganish strategiyalarining rivojlanganligini ijobiy natija sifatida qayd qilish lozim.

Yuqoridagi o‘zini o‘zi baholash misolida, o‘quvchilarda quyidagi qoidalar e’tirof etilgan bo‘lishi mumkin:

1. Barcha mustaqil so‘z turkumlariga oid qoidalarni o‘zim uchun alohida daftarga yozib olaman.
2. Jadval ishlab chiqaman.
3. Turli rangli ruchkalarda misollar bilan yozib olaman.
4. O‘rganish kartalariga ixchamlashtirib yozib qo‘yaman.
5. “Mustaqil so‘z turkumlari”ga doir savol-javoblarni ishlab chiqaman.
6. “Mustaqil so‘z turkumlari”ga doir testlar tuzaman.
7. “Mustaqil so‘z turkumlari”ga doir plakat ishlab chiqaman.
8. O‘rtog‘im bilan “Mustaqil so‘z turkumlari”ga doir barcha mavzular bo‘yicha bir-birimizning bilimimizni tekshirish uchun savol-javob qilamiz, birgalikda natijalarimizni tahlil qilib chiqamiz.

ustida ishlash uchun yo‘nalish belgilab olishga ko‘mak berishi qayd qilib o‘tildi.

Zamonaviy baholash usullari o‘quvchining o‘qitishda faol subyekt bo‘lishida katta ahamiyatga ega. O‘qitishda o‘qituvchining asosiy pedagogik faoliyat turlaridan biri – o‘quvchilarning bilish faoliyatini boshqarish hisoblanadi. Bu faoliyatning samarali tashkil etilishi o‘quvchilar o‘quv-bilish faoliyatini rejalashtirish, ularning motivatsiyasini oshirish, o‘quv maqsadlarini aniqlashtirish, nazorat va baholashni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi.

Baholash jarayonida o‘quvchilarni baholash mezonlari mazmuni bilan to‘liq tanishtirish va unda darsning, fanning erishish lozim bo‘lgan natijalari o‘z ifodasini topishi lozim bo‘ladi. Bu orqali amalga oshirilgan o‘zini o‘zi baholash mavjud va zaruriy natijalar o‘rtasidagi etalon nisbatini aniqlash imkonini beradi. O‘z natijalarini etalon bo‘yicha taqqoslash orqali o‘z faoliyatini baholashga va yo‘l qo‘yayotgan kamchiliklar bo‘yicha to‘liq tasavvurga ega bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha

rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 29.04.2019 y, 06/19/5712/3034-son.

2. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari: ped. fanlari dokt. diss. –T., 2006. – 265 b.
3. Abullayeva Q. Safarova R. Ochilov M. Nazarov K. Bikboyeva N. Zayniddinova M. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi // Boshlang'ich ta'lim. 6-son, 1998. – B. 2-9.
4. Abduraxmonova D. Boshlang'ich ta'lim sifatini baholash va takomillashtirishda xalqaro tadqiqot dasturlarining o'rni: muammo va yechimlari // Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar, 2021/4. – 78-84 b.
5. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: ped. fanlari dokt... diss. – Buxoro, 2002. – 276 b.
6. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – 160 b.
7. Akramova G.R. O'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish asosida ijtimoiy munosabatlarga tayyorlash texnologiyasi // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, 2020/1. – 51-61 b.
8. The content of the development of independent cognitive activity in students through self-assessment N Makhmudova International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (3), 215-221
9. Pedagogical bases of assessment in primary education M Nodira Asian Journal of Multidimensional Research 11 (5), 197-207